

QIRQBO'G'IM TOIF (EGUISETOPHYTA) O'SIMLIKLARNING TAVSIFI

P.A.To'rayeva¹

M.H.Ahmadaliyeva²

ADPI, Aniq va tabiiy fanlar fakulteti, biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi¹

ADPI, Aniq va tabiiy fanlar fakulteti, biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960964>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qirqbo'g'im toifa (Eguisetophyta) vakillarining sistematikasi, tarqalishi, ahamiyatli tomoni, yashash muhiti va ko'payishi haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Flora, qabila, spora, sporangiy, sporakarpiy.

O'simliklar olamidan insonlar o'zlarining ehtiyojlari uchun foydalanadi. Tabiatning muhim tarkibiy qismi hisoblangan flora dunyosi vakillari atmosferani kislorodga boyitish, organik moddalarni to'plash va biologik moddalarni me'yoriy aylanishini ta'minlaydi. Fotosintez natijasida karbanat angidridni yutadi va kislorodni ajratadi, o'zi ajratgan kislorodning bir qismidan o'zlari ham foydalanadi. Dorivor turlaridan tibbiyotda ham foydalanadi. Tabiatda foydali o'simliklardan tashqari zararli turlari ham bor. Qirqbo'g'im toifa o'simliklari flora dunyosida muhim ahamiyatga molik tur o'simliklar hisoblanadi.

Qirqbo'g'im toifalar bo'limi qirqbo'g'imsimonlar ajdodi qirqbo'g'imnomalar, qabilasi va qirqbo'g'imdoslar oilasi qirqbo'g'im turkumidan iborat. Bo'limning 20ga yaqin turi mavjud. Bo'limning daraxtsimon vakillari paleozoy erasining devon, trias davrlarida yashab toshko'mir va yura davrlariga kelib yo'qolib ketgan. Qirqbo'g'im toifa o'simliklar ko'p yillik o't o'simliklar bo'lib, poyasi bir necha sm dan bir necha metrgacha yetadi. Ularning daraxtsimon vakillari bizgacha yetib kelmagan, balandligi 15 metrgacha, eni esa 0,5m gacha yetgan. Sporafillari poyani spora hosil qiluvchi zonasida yoki vegetativ barglar bilan navbatlashib yoxud poyaning uchida spora boshloqlarida halqasimon joylashgan. Ko'pchilik qirqbo'g'imlar teng sporal o'simliklar hisoblanadi. Faqatgina qazilma vakillari orasida har xil sporalilar bo'lgan. Qirqbo'g'im toifa o'simliklarning xarakterli belgisi shuki, poyasining bo'g'im va bo'g'im oraliqlariga bo'linganligi hamda barglarning halqasimon joylashganligi bilan ajralib turadi. Jinsiy nasl – gametofitda arxegoniy va anteridiy hosil bo'ladi. Arxegoniyda tuxum hujayra, anteridiyda ko'p xivchinli spermatazoidlar rivojlanadi. Urug'lanish tomchi suvda sodir bo'ladi. Hosil bo'lgan zigotadan tinimsiz yangi jinssiz nasl sporofit o'sib chiqadi. Sporangiyalar maxsus qalqonsimon sporangioforlarda joylashgan bo'lib, ular yig'ilib boshloqcha, ya'ni strobilni hosil qiladi.

Qirqbo'g'im toifa o'simliklar bo'limning sistematikasi ham alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular 4 ta sinfga bo'linadi:

- 1. Gieniyasimonlar** – *Hyeniopsida*.
- 2. Ponabargsimonlar** – *Sphenophyllopsida*.
- 3. Kalamitsimonlar** – *Calamitopsida*
- 4. Qirqbo'g'imsimonlar** – *Eguisetopsida*.

Gieniyasimonlar – *Hyeniopsida*. Bu sinfga devon davridagi yotqiziqalarda topilgan eng qadimiy vakillar kiradi. Bu o'simliklar bukilgan past bo'yli butalar bolib, shoxlari mayda, barglari halqasimon joylashgan. Sporangiyalari yumshoq boshloqchaga to'plangan. Sporafillari dixatomik tipda shoxlangan bo'lib, sporangiyalari orqaga qayrilgan ayrisimon shoxchalarning uchida joylashgan. Gieniyasimonlar psilofit va bo'g'imlilar o'rtasidagi oraliq bo'g'in hisoblanadi.

Ponabargsimonlar-Sphenophyllopsida. Bu sinfga kiruvchi o'simliklar dastlab devon davrida paydo bo'lgan, toshko'mir va perm davrining boshlarida avj olgan, perm davrining oxiri trias davrining boshlariga kelib yo'qolib ketgan. Ular past bo'lyi o'simlik bo'lib, o'rmon botqoqliklarida o'sgan. Barglari bandsiz bo'lib, chetlari butun yoki dixotomik tipda bo'ladi. Ko'payish organi sporangiylardan iborat bo'lib, sporalar bir xil kattalikda, har qaysi sporafilda 3-4 tadan sporangiy bo'ladi. Paleobotaniklar ponabargsimonlar botqoqliklarda o'sganligi uchun ularni suv o'simligi deb hisoblashadi.

Kalamitsimonlar-Calamitopsida. Bu sinf nafaqat qazilma qirqbo'g'implarni balki hozirgi zamon qirqbo'g'implarning ham dastlabki ajdodi hisoblangan. Morfologik jihatdan kalamitlar qirqbo'g'implarni eslatadi, lekin 10 barobar katta bo'lgan. Qazilma qoldiqlarga ko'ra, kalamitsimonlar daraxtsimon o'simliklar bo'lgan. Novdalari monopodial shoxlangan. Paleozoy erasining sernam va iliq iqlimli sharoitida ularning vegetatsiyasi yil bo'yi davom etganligi uchun poyasida yillik halqalar hosil bo'lgan. Balandligi 8-10 m, ba'zan 20 m gacha yetgan. 20 metr gacha yetganlarining poyasida bo'g'in oraliqlarining ichi g'ovak bo'lgan. Kalamitlarda ham kuchli ildizpoya rivojlangan. Ularda sporafillar qalqonsimon shaklga ega bo'lgan. Kalamitlar sporalardan ko'payadi, sporalar esa sporangiyli boshloqlarda yetiladi. Kalamitlar paleozoyning oxiri mezozoyning boshlarida iqlimning o'zgarishi tufayli yo'q bo'lib ketgan. Kalamitlarning toshga aylangan qoldiqlari Primoriya, Koreya yarim oroli, Vyetnam, O'rta Osiyoda topilgan.

Qirqbo'g'imsimonlar-Equisetopsida sinfining bitta oilasi qirqbo'g'imdoshlar-Equisetaceae boplib, turkumi ham bitta qirqbo'g'im Equisetum hisoblanadi. Oilaning O'zbekistonda 2 ta turi o'sadi. Qirqbo'g'imning lotincha nomini birinchi bo'lib Rim tabiatshunosi Pliny ishlatgan. U qirqbo'g'imning shoxlangan novdasini otning dumiga o'xshatgan (lotinch genius- ot, seta- qattiq tolasi).

Qirbo'g'imlar tashqi ko'rinishi jihatidan o'zlarining ajdodlari bo'lgan kalamitlarning miniatyura shaklini eslatadi. Hozirgi qirqbo'g'implarning ayrimlarini bo'yi 12 m ga yetishiga qaramay o'tsimon o'simliklardir. Masalan Janubiy Amerikaning tropik o'rmonlarida o'sadigan, poyasining uzunligi 10-12 m ga yetadigan E.giganteumni olish mumkin. Ularning poyasi ingichka bo'lganligi uchun atrofidagi buta, daraxtlarga chirmashib o'sadi.

Qirqbo'g'im sporafitining yer ostidagi ildizpoyasida ildizi va tuganaklari joylashgan. Ildizpoyalari 2 xil bo'ladi: gorizontaal va vertikal. Gorizontaal ildizpoyasi kuchli rivojlangan, bo'g'im oraliqlarining uzunligi 25 sm gacha yetadi. Yer ostida 0,5 m dan 2 m gacha chuqurlikda joylashgan bo'ladi. Vertikal ildizpoyasi gorizontaal ildizpoyalarning ayrim yon kurtaklaridan tuganaklar hosil bo'ladi. Bu tuganaklar kelib chiqishi jihatidan qisqargan va yo'g'onlashgan novda bo'lib, o'zida kraxmal to'playdi va vegetativ ko'payish vazifasini bajaradi. Qirqbo'g'im turkumining vakillari yer ustki poyasining morfologiyasiga ko'ra 2ta guruhga bo'linadi.

Birinchi guruh turlarining poyalari bir xil tuzilishga ega. Ularda spora boshoqlari poyasining uchida, ayrimlarida yon novdalarining uchlarida hosil bo'ladi. Bu guruhga O'zbekistonda tarqalgan shoxlangan qirqbo'g'im *E. ramosissimum* kiradi, u asosan quruq yerlarda o'sishga moslashgan.

Ikkinchi guruhga kiruvchi turlarning yer ustki poyasi ikki xil bo'ladi. Birinchisi qo'ng'ir rangda, spora hosil qiladi, generativ poya deyiladi. Ikkinchisi yashil rangda, vegetativ poya deyiladi. O'zbekistonda o'suvchi dala qirqbo'g'imi (*E. arvense*) da spora hosil qiluvchi poya erta bahorda o'sib chiqib, spora hosil qilgandan so'ng quriydi. U ko'payish uchun xizmat qiladi, xlorofillsiz, qo'ng'ir rangli va shoxlanmaganligi, bitta bosh poyadan iborat ekanligi bilan farq qiladi. Ikkala poya ham bitta ildizpoyadan o'sib chiqadi.

Vegetativ poyasi yoz oyida taraqqiy etib, yashil rangda bo'lishi va sershoxligi bilan ajralib turadi. Bu o'simlik ko'p yillik o't bo'lib, o'tloqlarda, ekin ekiladigan maydonlarda, zax o'tloqlarda begona o't sifatida o'sadi. Poyasi tik o'suvchi bo'yi 50 sm gacha yetadi. Ildizpoyasi yer ostida 1 m gacha chuqurlikda joylashadi. Ildizpoyasi bo'g'imlarga bo'lingan bo'ladi va har qaysi bo'g'indan ildiz tarqqiy etadi. Ildizpoyadan tuganaklar ham hosil bo'lib, ozuqa moddalar to'playdi va vegetativ ko'payishga xizmat qiladi.

Generativ poyasining ichi bo'sh bo'ladi. Barglari poya bo'g'imlarida halqasimon joylashgan, juda mayda asosi qo'shilgan, xlorofillsiz bo'ladi. Shuning uchun barg vazifasini yashil novdalar bajaradi. Poyaning tashqi tomonini po'st (epidermis) o'rab turadi. Epidermis ostida xlorofill

donachalariga boy assimilyatsiya to'qimasi joylashgan. Undan ichkarida yupqa po'stli dumaloq shakldagi asosiy parenxima hujayralari joylashgan bo'ladi. Dala qirqbo'g'imining jinsiz ko'payishida poyasining uchki qismida ellipsimon shakldagi spora boshog'i hosil bo'ladi. Boshog'ning markaziy o'qiga halqasimon shakldagi sporagillar o'rnashgan. Har qaysi sporafildagi sporangiyalarda teng sporalar hosil bo'ladi. Ular yetilgandan so'ng spor uzunasiga chatnaydi va sporalar tashqi muhitga tarqaladi. Tuproqqa tushgan sporalar qulay sharoitda o'sib xlorofilli gametofitni hosil qiladi. Gametofitlari yashil plastinka shaklida bo'ladi. Qirqbo'g'im sporasi yumaloq to'q yashil rangli 3 qavat po'st bilan o'ralgan. Ustki po'stidan spora pishib yetishish oldidan spiral shaklifa elatera hosil bo'ladi. Sporolari elateralar bilan ta'minlangan bo'ladi. Anteridiyda yetilgan spermatazoidlar suv yordamida harakatlanib, arxegoniydagi urg'ochi tuxum hujayrani urug'lantiradi. Urug'langan tuxum hujayradan hosil bo'lgan zigota taraqqiy etib, yangi yosh qirqbo'g'imning jinsiz nasl sporofitiga aylanadi.

O'simliklarning bargi, mevasi, poyasi va ildizidan tibbiyotda va farmatseftikada keng foydalaniladi. Hususan dala qirqbo'g'imi ham dorivor o'simlik sifatida xalq tabobatida ko'plab ishlatiladi. Uning poyasi tarkibida ekvizetonin, saponin, nikot alkaloidlar, kislotalar, smola, oshlovchi va boshqa moddalar bor.

Xalq tabobatida qirqbo'g'im damlamasi qon to'xtatuvchi, o'pka sili, buyrak, yurak kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Bulardan tashqari yer ustki qismidan (najdak qog'oz o'rnida) mebel va muguzlarni silliqlashda, metall idishlarni tozalashda ishlatiladi. Chunki uning poyasi har-xil zarracha va qumlarni o'ziga biriktirib olish xususiyatiga ega. Shimoliy Amerikada hindular qirqbo'g'im ildizpoyalaridan savat idishlarni to'qishda foydalanishgan. Yevrosiyo kambag'al aholisi yosh shoxchalarini ovqatga ishlatishgan. Metallarni zanglab qolishidan, mebel asboblarga pardoz berish ishlarida ham keng foydalanilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, O'zbekiston florasida tarqalgan Qirqbo'g'im toifa (Equisetophyta) vakillarini o'rganib bu o'simliklar xalq xo'jaligi va xalq tabobatida o'ziga xos ahamiyatga ega ekanligini bilib oldik. Dala qirqbo'g'imining yon shoxchalari iste'mol

qilinishini va poyasidan tayyorlangan damlama qon to'xtatuvchi, buyrak, yurak kasalliklarini davolashda ishlatilishini bilib oldik. Sinf vakillaridan gigant turlari bilan ham tanishdik. Kelgusi ishlarimizda qirqbo'g'im toifa o'simliklarini qolgan vakillarining xalq xo'jaligidagi ahamiyatini o'rganishni rejalashtirdik.

References:

1. A. Matkarimova, T.Mahkamov, M. Maxmudova, Hamidjon Azizov, G. Vaisova " Botanika" Toshkent-2019.
2. E.T.Berdiyev , M.H.Hakimova G.B.Maxmudova "O'rmon dorivor o'simliklari" Tosh. 2016 - yil.
3. M.A. Jo'rayeva "Dorivor o'simliklar atlas" Tosh. 2019-yil.
4. Ahmedov O., Ergashev A., Abzalov A.va boshq. Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya. Toshkent. Tafakku-bo'ston. 2018.
5. arxiv.uz.

